

The Individual Educational Path as a Factor in Personality Formation in a Democratic Society

Authors:

Olexii Varypaiev

Affiliation: Department of UNESCO "Philosophy of Human Communication" and Socio-Humanitarian Disciplines, State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

ORCID: 0000-0003-0541-9102

Email: varypaev@ukr.net

Andrii Minosian

Affiliation: Department of UNESCO "Philosophy of Human Communication" and Socio-Humanitarian Disciplines, State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine

ORCID: 0000-0003-3347-5099

Email: minosian02@gmail.com

Conference:

2nd International Scientific and Practical Conference "Actual Problems of Teaching Educational Components of Social and Humanitarian Sphere in Higher Education"

Conference Date and Location:

June 5, 2024, Kherson, Ukraine

Book Title (Proceedings):

Actual Problems of Teaching Educational Components of Social and Humanitarian Sphere in Higher Education: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference (June 5, 2024, Kherson)

Publisher:

Kherson State Maritime Academy

Place of Publication:

Kherson, Ukraine

Date of Publication:

June 28, 2024

Pages:

15–19

Abstract:

A comparative analysis of higher education systems in Ukraine, Europe, and the United States is conducted, focusing on individualization strategies. The authors argue that Ukraine has recently demonstrated a shift toward more flexible and student-centered education. The study explores three conceptual orientations in American higher education—behavioral, humanistic, and cognitive—and emphasizes key principles such as informed autonomy, flexibility, adaptability, and personal development. It concludes that the evolution of individualized education in Ukraine could foster democratic values and nurture competent professionals.

Keywords:

individual educational path, students, educational process, humanitarization, European education standards

Language:

Ukrainian

Higher Education, Educational Philosophy, Humanities тощо

ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Олексій Михайлович Варипасєв,

канд. філос. наук, доцент
доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін
Державний біотехнологічний університет (ДБТУ)
Харків, Україна
varupaev@ukr.net
ORCID 0000-0003-0541-9102

Андрій Сергійович Міносян,

канд. іст. наук, доцент
професор кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін
Державний біотехнологічний університет (ДБТУ)
Харків, Україна
minosian02@gmail.com
ORCID 0000-0003-3347-5099

***Анотація.** Зроблено порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні, Європі та Сполучених Штатах Америки з точки зору підходів, спрямованих на індивідуалізацію навчання. На думку авторів, українська система в останні роки демонструє тенденцію до гнучкості та сприяння індивідуальному розвитку студентів. Розглянуто основні концептуальні засади індивідуалізації в американських університетах, такі як поведінкова, гуманістична та когнітивна орієнтації. Ці орієнтації формують принципи інформованої автономії, гнучкості системи, динамічної адаптабельності та індивідуального розвитку. Наведено аргументацію, що еволюція індивідуалізованої системи вищої освіти в Україні може сприяти розвитку компетентних фахівців та зміцненню демократичних цінностей у суспільстві.*

***Ключові слова:** індивідуальна траєкторія освіти, студентство, освітній процес, гуманітаризація, європейські стандарти освіти.*

Вступ. Звернення до проблематики гуманізації освіти є одним з найважливіших у сучасній українській освітній дискусії. Це завдання підкреслює необхідність створення освітнього середовища, що сприяє розвитку різноманітних особистісних якостей учнів та студентів, а також ефективному їх насиченню знаннями. Зараз існує попит на творчих педагогів і концепцію нової освітньої системи, яка продукує не тільки професійні, але й загальнолюдські стратегії. Важливо виховувати особистості, які є активними, мають

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

виражену творчу автономію, різноманітні здібності і втілюють суть незалежного громадянства у демократичному суспільстві.

Виклад основного матеріалу дослідження та його результатів. Традиції гуманітаризації освіти завжди були спрямовані на виховання цілісної гармонійної особистості, подоланню фрагментації та технологізації знання. Цей підхід вимагає постійного вдосконалення освітнього апарату, включаючи підготовку педагогів, що залишаються ключовими діячами в освітньому просторі.

З урахуванням цього, тривають зусилля з покращення освітнього середовища через реформування системи освіти. Ця реформа спрямована також на персоналізацію освітнього досвіду, одним із підходів до якого є розробка індивідуальних освітніх траєкторій для студентів [1, с. 272].

На початку 1999 року представники близько тридцяти європейських країн зібралися в місті Болонья, Італія, щоб підписати угоду, відому як "Болонська декларація". Цей історичний договір мав на меті створити єдиний освітній простір в Європі. Шляхом створення єдиної зони освіти Європа прагне підвищити інтенсивність та доступність освіти, ефективно конкурувати з Сполученими Штатами на освітньому ринку.

В Україні свідченням розвитку цього процесу був перехід та закріплення рівнів вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії. У загальному сенсі бакалавр представляє собою початковий академічний рівень у багатьох розвинених країнах світу, тоді як ступінь магістра є проміжним рівнем між бакалавратом та докторськими ступенями. Це стосується осіб, які завершили першу ступінь вищої освіти та продовжили навчання або підвищення кваліфікації на рівні магістра, часто шляхом додаткових курсів.

Крім того, надзвичайно важливо було узгодити акредитацію початкових програм та розвивати стандартизовану систему кредитних одиниць, стандартизовану у Європі. Це коригування залишається ознакою мобільності студентів, забезпечуючи безперешкодний перехід між університетами та початком семестру.

Додатково, перехід до системи комплексної оцінки знань, узгодження національних освітніх програм з європейськими стандартами та впровадження єдиної системи моніторингу якості освіти є важливими кроками. Крім того, реструктуризація освіти передбачає на наступному освітньому рівні отримання ступеню доктора філософії (DPh). Успішна реалізація цих заходів дозволяє випускникам з України отримати дипломи, що підлягають визнанню у Європейському союзі.

Один із підходів до досягнення мети індивідуалізованої освіти полягає в ідентифікації та критичному оцінюванні інноваційних освітніх моделей, адаптованих до різноманітних потреб навчання. Історичний шлях демократизації освіти в Сполучених Штатах надає важливі приклади та принципи щодо ефективності спеціалізованих, індивідуально орієнтованих освітніх ініціатив.

У сфері американської освіти індивідуалізація передбачає розробку персоналізованих, незалежних освітніх траєкторій, пристосованих до можливостей кар'єри, здібностей студентів та освітніх цілей, включаючи інтеграцію передових інформаційних та комп'ютерних технологій [2, с. 335].

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Цей підхід підкреслює створення індивідуальних навчальних програм, які враховують унікальні інтереси та професійні амбіції студентів. Як основний принцип індивідуалізованої освіти в Сполучених Штатах можна виділити процес збагачення та накопичення знань, який виражається у горизонтальних (розширення знань) та вертикальних (глибина розуміння) стратегіях. Такі ініціативи спрямовані на виховання всебічно розвинутої особистості та громадянина у демократичному суспільстві, сприяючи розвитку індивідуальних цінностей та талантів.

На відміну від жорстко структурованих програм, які раніше переважали у багатьох українських університетах, вищі навчальні заклади Америки застосовують більш гнучкий підхід. Замість того, щоб дотримуватися стандартизованої програми, студентам, які отримують ступінь бакалавра, надається можливість обирати з різноманітного набору курсів з різних галузей знань. Ця вибірковість обов'язково розповсюджується і на блок гуманітарних предметів, таких, як громадянське право, основи державності, основи демократії, правові принципи та міжнародні стандарти прав людини, що враховує різноманітні потреби розвитку компетенцій студентів як освічених та активних членів суспільства.

Аналіз основних концептуальних засад, що лежать в основі індивідуалізації освіти в Сполучених Штатах, має засадничі основи у трьох орієнтаціях [3].

Перша орієнтація виходить з так званої поведінкової моделі. Виходячи з ідей Д. Брунера та Б. Скіннера, цей підхід розглядає навчання як спостережний прояв зовнішньої поведінки. У рамках систем персоналізованої інструкції, таких як система персоналізованих інструкцій, презентація та організація навчальних матеріалів адаптовані для врахування індивідуальних стилів навчання та характеристик студентів.

Друга, гуманістична, орієнтація закорінена в теоріях А. Комбса, А. Маслоу та інших, і ця перспектива підкреслює вроджений творчий потяг студентів до самореалізації та особистого самовдосконалення. Принципи гуманістичної психології вплинув на появу груп "відкритого навчання" в університетах США, що надають студентам можливості розвивати свої наукові інтереси, вести діалог та критично аналізувати академічний дискурс.

Когнітивна орієнтація базується на працях Ж. Піаже та інших, цей підхід інтегрує висновки з когнітивної психології та кібернетичних наук для розуміння процесів навчання та обміну інформацією. Концепції, такі як гештальт-психологія та теорія соціальної ідентичності Г. Теджфела, підкреслюють значення індивідуальної дії та суб'єктивного досвіду в когнітивному розвитку, висвітлюючи роль розумових моделей у формуванні особистісної ідентичності та розвитку. Аналіз ключових напрямків індивідуалізації в Сполучених Штатах привертає увагу до теоретичного навчання у системі вищої освіти, що враховує унікальні характеристики кожного студента. Такий комплексний підхід, який характеризується різноманітним набором форм, особливостей та методів індивідуального розвитку, поки що відрізняється від сучасного пейзажу українських університетів.

У сучасній Україні й досі спостерігається зростаюча тенденція до сприяння індивідуалізації з метою вирішення нагального завдання гуманізації освіти. Таке зміщення спрямоване на перехід освітньої системи до нових парадигм, зосереджених на принципах,

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

спрямованих на підтримку індивідуальності студентів як компетентних діячів і незалежних громадян у демократичному суспільстві.

Принцип інформованої автономії сприяє активній участі у формуванні власного освітнього шляху, власної освітньої траєкторії. Він підтримує ідею того, що знання не повинно нав'язуватися за допомогою жорстких кураторських дій, а має бути здобутим за внутрішньою мотивацією, що підвищує як залученість до навчання, так і ефективність засвоєння знань. Принцип гнучкості системи визнає динамічний характер засвоєння знань та розвитку професійних навичок, узгоджуючи освітні можливості з індивідуальними потребами та амбіціями. Цей підхід підтримує ідею розвиненої загальної освіти, яка сприяє змінам у спеціалізації та вивченні кількох дисциплін протягом років університетської освіти. Принцип динамічної адаптабельності підкреслює важливість узгодження освітніх програм зі зростаючими вимогами економіки та інформаційних систем, особливо відповідно до наукових та технологічних досягнень [4; 5].

Принцип індивідуального розвитку наголошує на вихованні значущих взаємодій та співпраці між студентами та педагогами. Він віддає перевагу створенню атмосфери, сприятливої для обміну інформацією та підвищення майстерності в умовах підтримуючого навчального середовища. У цілому, ландшафт української освіти, який зараз зазнає стрімких змін, має на меті надати студентам автономію, гнучкість, адаптабельність та підвищення самостійності, необхідні для їх гармонійного розвитку як компетентних фахівців та активних членів суспільства. Отже, конфігурація системи підвищення освіти, разом з її межами, формується за підвищеною потребою у підвищенні свідомості, яку стимулює потреба у кваліфікованих фахівцях та соціальних службах. Зусилля з підвищення самостійності та демократизації знань повинні охоплювати розширення можливостей кожної людини для реалізації її громадянських прав на доступ до підвищення освіти та самоосвіти.

Висновки. Таким чином, у вирішенні нагальної потреби у гуманізації освіти еволюція індивідуалізованої системи освіти може стати каталізатором для розвитку компетентних фахівців та сприяти закріпленню демократичних цінностей у суспільстві. Інтеграція до європейського освітнього простору спонукає до організаційних та управлінських змін, проте сама по собі вона не може задовольнити потребу в освіченому середовищі, сприятливому для розвитку всіх аспектів людської особистості, а не лише економічної спеціалізації. Серед глобальних рухів та появи нових соціально-економічних парадигм основна стратегія індивідуалізації освіти повинна надавати пріоритет культивуванню гуманістичної перспективи у всіх професіях. Саме така освіта створює рамки та контекст універсальних людських цінностей, сприяє розмаїттю глобальних поглядів та індивідуальної самореалізації.

List of References

1. Minosian A.S, Varypaiev O.M. & Yurchenko L.I. (2020) Informatsiine suprovodzhennia navchalnogo protsesu v suchasnykh umovakh [Information support of the educational process in

modern conditions]. *Synerhetychna kontsepsiia rozvytku studentotsentrovanoho navchannia– zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity – A synergistic concept of the development of student-centered learning - ensuring the quality of higher education: : tezy Druhoi Mizhnar. nauk.-metod. konf.*, 25 veresnia 2020 r. Kharkiv: KhDUKhT, 2020. S. 272-273.

2. Minosian A.S, Varypaiev O.M. & Korshunova I.P. (2019) Tsinnisni orientatsii studentstva v konteksti vykladannia istoryko kulturolohichnykh dystsyplin [Value orientations of students in the context of teaching historical and cultural disciplines]. *Modernizatsiia vyshchoi osvity ta zabezpechennia yakosti osvitnoi diialnosti – Modernization of higher education and ensuring the quality of educational activities : tezy dop. Pershoi Mizhnar. nauk.-metod. konf.*, m. Kharkiv, 31 trav. 2019 r. Kharkiv: KhDUKhT, 2019. S. 335-336.

3. Borinshteyn Y. R. (2014) The foundation of humanization and humanitarization of higher education in Ukraine: socio-philosophical aspect. – *Naukove piznannia: metodolohiia ta tekhnolohiia : nauk. zhurnal. Scientific knowledge: methodology and technology: Nauk. magazine.* – 2014. – № 2. – S. 29-34.

4. Minosian A. S., Varypaiev O. M. (2022) Istoryko-kulturna komponenta u navchalno-vykhovnomu protsesi [Historical and cultural component in the educational process]. *Vykladannia humanitarnykh ta ukrainoznavchykh dystsyplin zasobamy dystantsiinoho navchannia: teoriia i praktyka zakladiv vyshchoi osvity – Teaching humanitarian and Ukrainian studies disciplines by means of distance learning: theory and practice of higher education institutions: materialy nauk. internet-konf. z problem vyshchoi osvity i nauky*, m. Kharkiv, 24 lystopada 2022 roku. Kharkiv: KhNADU, 2022.– S. 59.

5. Minosian A.S., Varypaiev O.M. (2023) Formuvannia politychnoi kultury studentstva v konteksti reorhanizatsii osvitnoho protsesu [The formation of the political culture of students in the context of the reorganization of the educational process]. *Aktualni problemy vykladannia osvitnikh komponent sotsialno-humanitarnoho spriamuvannia u vyshchii shkoli – Actual problems of teaching educational components of social and humanitarian orientation in higher education. Zbirnyk materialiv I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 15-16 chervnia 2023 r.*, m. Kherson]. – Kherson: Khersonska derzhavna morska akademiia, 2023.- s. 40-45.

КОРПУСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТЬ «ДОВІДКА», «СЛУЖБОВИЙ ЛИСТ» НА УРОКАХ ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Плечко Антоніна Андріївна,
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов
Поліського національного університету,
Житомир, Україна
E-mail: antonia43@ukr.net
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4739-0750>